

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 324 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra’no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
<i>Kurbanova Nazira Nizomiddinovna</i>	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
<i>Esanov Nuriddin Qurbonovich</i>	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
<i>Намозова Манзура Муродовна</i>	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
<i>Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich</i>	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
<i>Radjabova Gulnoza Bahromovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
<i>Saffarova Mohidil Axmadovna</i>	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
<i>Qurbonova Asal O'tkirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
<i>Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi</i>	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
<i>Artikova Nodira Shavkat qizi</i>	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
<i>Berdaliyeva S. D.</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
<i>Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna</i>	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
<i>Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
<i>Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
<i>Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi</i>	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
<i>Safarov Firuz Sulaymonovich</i>	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
<i>Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi</i>	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
<i>Mamatalimov Zafar Mamaraimovich</i>	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
<i>Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
<i>Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li</i>	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
<i>Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
<i>Dilorom Xomidova</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
<i>Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi</i>	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
<i>Hakimova Nargiza Djavlievna</i>	

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
Salim Doniyorov	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи	
Maktabgacha ta'lim muassalarida autsorsingdan foydalanish masalalari	203
Kasimova Gulyar Axmatovna	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
Astanov Tolib Muxtarovich	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
Saidakbarova Nigora	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
Хикматов Нодир Назимджанович	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
Qodirov Jurabek Mamatsimonovich	
Turizmda ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari.....	239
Normurodova Zebo Eshmaxmatovna	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
Xakimova Zulhumor Xakimovna	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari	246
Xaitov Abdusolim Abdulakim o'g'li	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari.....	250
Arabboyev Hurshid	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.....	255
Eshonqulova Kamola Ibrohimovna	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari.....	259
Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
Mutalova Dilnoza Abdurashidovna	

Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi.....	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	
Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр.....	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari.....	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish	311
<i>Panjyeva Shahlo Zulfixor qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari.....	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	

MURAKKAB SINTAKTIK QURILMALAR VA ULARNING MATNDAGI PARADIGMATIK O'RNI

Turdiyeva Nilufar Anvarovna

Samarqand Iqtisodiyot va Servis instituti
Tillarni o'qitish kafedrasini katta o'qituvchisi

ORCID: 0009-0004-1502-9225

Annotatsiya: Hozirgi zamon tilshunoslik ilmiy rivojlanishida lingvistik materialni tizim-struktural tilshunoslik talablari nuqtai nazaridan o'rganish muhimligini tushunish uchun hech qanday izoh zarur emas. Ushbu maqolada til birliklarining paradigmatic va sintagmatik munosabatlarini o'rganishga oid bobdagi asosiy fikrlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: matn, paradigmatica, sintagmatika, murakkab sintaktik qurilmalar, distributiv munosabat.

Abstract: In the contemporary phase of linguistic science, the importance of analyzing linguistic material through the lens of system-structural principles is self-evident. This article outlines key ideas from the chapter that explores the paradigmatic and syntagmatic relationships of linguistic units.

Key words: text, paradigmatics, syntagmatics, complex syntactic structures, distributive relationship.

Аннотация: В современный период развития лингвистической науки не требует объяснений важность подхода к изучению лингвистического материала с точки зрения системно-структурных требований лингвистики. В данной статье представлены основные положения главы об изучении парадигматических и синтагматических отношений лингвистических единиц.

Ключевые слова: текст, парадигматика, синтагматика, сложные синтаксические конструкции, распределительные отношения.

KIRISH

Ravshanki, sintaktik derivatsiya operandlari uzviy sintagmatik munosabatda bo'ladi. Aks holda, derivatsion jarayon shakllanmaydi. Matn derivatsiyasi operandlari paradigmasi murakkab sintaktik qurilmalar bog'lanishini taqozo etganda, shu narsa xarakterli bo'ladiki, bunda operandlar paradigmasining har bir a'zosi aksariyat hollarda o'zida hosila strukturani taqozo etadi. Bu esa ularning matn tarkibiga kiringunga qadar ham sintaktik derivatsiya mahsuli bo'lganligidan dalolat beradi. Bundan tashqari, murakkab sintaktik qurilmalarning tarkibiy qismlari bo'lgan gaplar ham, agar ular N+X+V modelidagi yoyiq strukturalardan iborat bo'lsa, derivatlar sanaladi [1].

Ana shulardan kelib chiqib, matnni murakkab sistema tarzida o'rganish maqsadga muvofiq, deb o'ylaymiz. Buni yuqorida berilgan matn misolida sxematik tarzda quyidagicha ko'rsatish mumkin:

Sxemada ot – N, fe'l – V, determinativ – d so'zlarni taqozo etmoqda, raqamlar esa ularning sonini ko'rsatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Berilgan sxemada matn segmentlarini aniq kuzatish mumkin. Segmentlanishning birinchi bosqichida MSQ (murakkab sintaktik qurilmalar)lar sintaktik paradigmasini, ikkinchi bosqichida gaplar paradigmalari belgilash mumkin. Segmentlanishning oxirgi bosqichida gaplarning har bir bevosita ishtirokchisi alohida segmentlar tarzida ko'rsatilmoqda. Ularni sintez qilish orqali esa avval mustaqil gaplar (P1, P2, P3, P2), so'ngra esa MSQlar paradigmalari qay tarzda voqelanganligini tasavvur etish mumkin [2].

Shuni ham aytish lozimki, bu o'rinda zarurat bo'lmagani uchun matnning eng kichik segmentlari – fonemalarga to'xtalmayapmiz. Aslida esa matnning, uning tarkibida shakllanadigan katta-kichik sintaktik paradigmalarning, mazkur paradigmalarning a'zolarining mazmuniy va shakliy jihatlarining shakllanishi asosida uzluksiz takrorlanuvchi tovush komplekslari yotadi. Bu haqda mulohaza yuritganida L. Blumfeld hatto eng kichik nutq mahsuli ham muayyan davomiylik kasb etishini va bunda uzluksiz tovush o'zgarishlari muhim mavqega ega ekanligini alohida ta'kidlagan edi [3].

Matn segmentlash jarayonida murakkab sintaktik qurilmalar paradigmasini belgilash, mazkur paradigma a'zolarining har biri matn ichida matn maqomiga ega ekanligini ko'rsatadi. Bu esa, o'z navbatida, matn murakkab sistemani taqozo etishini, unda til sistemasining barcha imkoniyatlari namoyon bo'lishini dalillaydi. Iyerarxik munosabatga asoslangan [4] sistema ichida sistemaning mavjudligini esa murakkab sintaktik qurilmalar paradigmasi misolida kuzatamiz: G'aznada anchadan beri kezib yurgan bu sovuq mishmishlar sultonining do'stlarini dahshatga solsa, g'animlarni behad shod etmoqda, tarafdorlari Allohdan unga shifo tilasa, dushmanlari tunu kun unga o'lim tilamoqda edilar (O. Yoqubov. Ko'hna dunyo).

TADVIQOT METODOLOGIYASI

Berilgan matn ikki MSQ ning sintaktik paradigmasidan tashkil topib, unda paradigma a'zolarining har biri o'zicha yana mikroparadigmalarni hosil qilmoqda. Boshqacha aytganda, birinchi MSQ ham, ikkinchi MSQ ham ikki gapni birlashtiruvchi paradigmalarga asoslanmoqda. Quyi bosqichdagi segmentlanish esa MSQ lar paradigmalari a'zolarining so'zlar paradigmalari bo'linishini taqozo etadi [6]. Bu o'rinda biz shu bilan chegaralanamiz. Agar segmentlanishni davom ettirsak, endi nutq birliklarining emas, balki til birliklarining paradigmalari xususida so'z yuritishga to'g'ri keladi. Eslatib o'tilgan fikr va mulohazalarni sxematik tarzda quyidagicha ko'rsatish mumkin:

TAHLIL VA NATIJALAR

Albatta, makromatn har doim ham muayyan mustaqil gaplar yoxud murakkab sintaktik qurilmalar majmuasidan tashkil topavermaydi. Bundan tashqari, faqat teng komponentli MSQlar yoki tobe komponentli MSQlar majmuasidan ham iborat bo'lavermaydi. Aksariyat hollarda uning turli xil lingvistik maqomdagi sintaktik strukturalardan shakllanganligini kuzatamiz: Opa-singil uyida bir haftadan beri aza. Birov o'lmagan bo'lsa ham, o'ldirilgan umid azasi hukm suradi. Teshaboylar mehmon bo'lib kelishgandan keyin oradan uch kun o'tgach, Ashurmirzo xotinini, qayin egachisini, bojasini baqamti qilib turib, qarorini e'lon qildi. Jamila dodlab, xushidan ketdi. Xamidaxonning esi og'di (M. Ismoiliy. Farg'ona tongotguncha). Yaxshi odamlar. Ayniqsa, mana bu xushchaqchaq yoshlar bilan chiqishsa ham, tez yengib ketishlari mumkin. Umidaga esa shu bo'ladi, ular baquvvat, dardni kerak. Chunki bu yerdan biron kimsa tuzalib chiqib ketsa, hamshira o'zida qandaydir kuch sezadi (A. Muxtor. Chinor).

Berilgan misollarning birinchisida matn segmentlari sifatida uchta mustaqil gap va ikkita tobe komponentli murakkab sintaktik qurilma paradigmalari qatnashmoqda. Bu esa matn sintaktik strukturasi komponentlarining lingvistik maqomlari har xilligidan dalolat beradi. Ikkinchi misolda esa ikkita mustaqil gap va ikkita murakkab sintaktik qurilma qo'llanilgan bo'lib, ayni paytda mustaqil gaplar tom ma'noda paradigma tashkil etayotgan bo'lsa ham, murakkab sintaktik qurilmalar abstract paradigma hosil qilmoqda. Chunki MSQlarning birinchisi teng komponentli, ikkinchisi esa tobe komponentlidir. Ammo umumiy planda ularning har ikkisi ham MSQ maqomida bo'lganligi uchun ayni paytda ham sintaktik paradigma hosil bo'layotganligini qayd etish mumkin.

XULOSA

Ta'kidlash lozimki, matn doirasida, qanday lingvistik maqomga ega ekanligidan qat'i nazar, sintaktik paradigma a'zolari biri ikkinchisi bilan semantik va formal nuqtayi nazardan uzviy bog'langan bo'ladi^[5]. To'g'ri, ba'zi hollarda matn komponentlarining radial bog'lanishi kuzatilishi mumkin. Ammo bu holatda ularning bir-biri bilan munosabati yo'q deb bo'lmaydi. Zotan, ayni paytda bog'lanish matn paradigmasining makromatn doirasida hukm surayotgan umumiy semantik situatsiyaga munosabati qolipida voqelanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Хайруллаев Х. Nutq birliklarining pog'onali munosabati. – Samarqand, 2008.
2. Бенвенист Ш. Общая лингвистика. – М.: Прогресс, 1974. – 447 с.
3. Блумфилд Л. Язык. – М., 2002. – С. 74; 378.
4. Ларин А.Г. Исследование процесса “текст – грамматика”. – М., 1971. – С. 14–15.
5. Реферовская Е.А. Коммуникативная структура текста. – Л., 1989. – С. 12.
6. Зильберман Л.И. Структурно-семантический анализ текста. – М., 1982. – С. 80.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.